

Предложения от Курганского НИИСХ: разбираемся в сортах – какой, зачем и чем хорош?

Курганская область – индустриально-аграрный регион, по географическому признаку является сельскохозяйственной: из 7,15 млн га общей территории сельхозугодья составляют 4,46 млн га, или 62,4%, из них 2,3 млн га – пашня, 1,7 млн га – в постоянной обработке.

В то же время Зауралье всегда было и остаётся зоной рискованного земледелия. И неспроста. Весной, вплоть до начала июня, бывают возвраты холодов, а осенью, уже с конца августа, отмечаются первые заморозки. Теплый безморозный период – короткий, при этом достаточно жаркий. А самое главное – осадки выпадают крайне неравномерно и в относительно небольшом количестве, когда каждый миллиметр продуктивной влаги играет важную роль для получения урожая. На графике видно, что по сравнению со своими ближайшими соседями в уральском регионе наименьшее количество осадков и наибольшая температура воздуха за период вегетации – в Кургане.

При этом пахотные почвы на курганской земле достаточно плодородные – преимущественно (65%) – это черноземы (выщелоченные и обыкновенные). Содержание гумуса в них, увы, не так велико, как хотелось бы, – в основном это почвы малогумусные и слабогумусированные, однако есть и среднегумусные. При внесении рекомендуемых доз минеральных и органических удобрений потенциал продуктивности раскрывается на достаточно высоком уровне. В таких почвенно-климатических услови-

ях, в результате многолетнего производственного опыта, прижились и достаточно уверенно и стабильно возделываются менее требовательные к теплу и влаге зерновые культуры. В структуре посевных площадей они занимают 80%, в первую очередь, это – яровая мягкая пшеница, среди зерновых её доля в последние годы составляет 75%, в общей структуре посева – 62%. Несмотря на положительную динамику посевных площадей других культур, например, масличных, весомая доля пшеницы сохраняется. В связи с этим, технологиям возделывания данной культуры уделяется постоянно большее внимание, по сравнению с другими.

Каждый из элементов технологии возделывания пшеницы требует отдельного подробного рассмотрения: это и подготовка семян, обработка почвы, посев, уход за посевами (удобрения, средства защиты растений), уборка. Однако в центре любой технологии – сорт возделываемой культуры, под который и адаптируются параметры технологии, то есть сортовая агротехника.

Сорт был и остается одним из самых доступных, низкозатратных и эффективных факторов стаби-

*Л.Т. МАЛЬЦЕВА, Е.А. ФИЛИППОВА,
Н.Ю. БАННИКОВА, Е.В. НЕСТЕРОВА,
Курганский НИИСХ – филиал ФГБНУ
«Уральский федеральный аграрный
научно-исследовательский центр
Уральского отделения Российской
академии наук»*

лизации и увеличения объемов производства зерна и повышения его качества. По экспертной оценке многих ученых, на долю сорта, как фактора прироста продуктивности растений, приходится 30–60%. Главная ценность создаваемых сортов – не просто потенциал продуктивности, но и стабильность получения высоких урожаев по годам, а это возможно лишь при достаточной их адаптивности к конкретным почвенно-климатическим условиям.

Самые надежные сорта – те, которые созданы, испытаны и проверены в производстве в местных условиях. При многолетнем выведении сорта выбирают те его линии, которые оказались лучшими в разных природных условиях – в засуху, при переувлажнении, при эпилитотиях. Поэтому лучшие сорта, выведенные методами классической селекции в совершенно иных природно-климатических условиях, например, Европы или Дальнего Востока, не будут пригодны для возделывания в Зау-

ралье. Бывает и так, что сорт успешно занимает очень большой ареал возделывания, охватывающий несколько природных зон, но это, скорее, исключение, чем правило. Методы селекции, связанные с геной инженерией, имеют как преимущества, так и недостатки, они активно внедряются для ускорения селекционного процесса, но пока ещё недостаточно изучены.

При возделывании зерна яровой пшеницы в нестабильных климатических условиях Зауралья предпочтение следует отдавать сортам с высокой адаптивностью, пластичностью и устойчивостью к биотическим факторам.

В настоящее время, по данным Госсортсети, потенциал реальной производственной урожайности новых сортов в условиях Зауралья оценивается в 25-38 ц/га. Во влажные годы урожайность может достигать 50 и более ц/га, в засушливые она резко падает до 10 и менее ц/га.

В современном земледелии научные достижения, в том числе сорта культур, становятся объектом бизнеса. И с одной стороны, это правильно – любой результат должен себя окупать и приносить доход его создателям. А с другой – зачастую научные предпосылки подменяются красивой рекламой. Поэтому в интересах каждого сельхозтоваропроизводителя – быть грамотными при выборе того или иного ресурса для своего производства.

Количество предлагаемых к возделыванию сортов только по на-

Сумма осадков и среднемесячная температура воздуха в областных центрах УрФО

шей стране исчисляется сотнями для каждого вида культуры. Так, по состоянию на 2 июня 2022 года в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений внесено 204 действующих патента на яровую мягкую пшеницу, 255 – на озимую мягкую, 45 – на яровую твердую пшеницу. Ежегодно сорта в Реестр добавляются, списки обновляются. С 2023 года, например, добавлено ещё 23 сорта яровой мягкой пшеницы, 31 сорт мягкой озимой пшеницы.

Разобраться в этом количестве и принять верное решение по выбору сорта для возделывания весьма непросто, на первый взгляд. Известно, что все сорта проходят обязательное государственное испытание в условиях конкретных регионов, по единой государственной методике, что очень важно. Сорта высеваются в сравнении с проверенными в данных условиях стандартами в самых разных регионах, где потенциально сорт пригоден для возделывания. По итогам сортоиспытания принимается решение о внесении в Реестр и районировании в данном регионе. Информация об итогах районирования публикуется в официальном издании «Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию» и размещается на сайте Госсорткомиссии. Это колоссально важная работа, которая проводится государственными сортоучастками и зачастую недооценивается сельхозтоваропроизводителями, решившими, что они и сами всё знают и умеют. Пробуют, но часто несут неоправданные затраты и теряют время, причем годы. Испытывать различные со-

рта в своём хозяйстве – абсолютно верное, хоть и затратное решение. Но. Имеет экономический смысл испытывать именно районированные сорта, то есть те сорта, которые уже испытаны и рекомендованы к возделыванию в местных условиях, тем более, что даже их количество достаточно большое и есть из чего выбрать. Например, в Уральском регионе до 2022 года были допущены к возделыванию 78 сортов яровой мягкой пшеницы, с 2023 года добавились ещё 10 сортов!

История районирования сортов Курганского НИИСХ, возделываемых в настоящее время:

- с 1995 года районирован сорт яровой пшеницы Терция (регионы 9, 10, 6 – Урал, Западно-Сибирский, Краснодарский край);
- с 1996 года – сорт Фора (9);
- с 2004-го – Ария (9);
- с 2008-го – Радуга (7, 9);
- с 2014-го – Зауралочка (9);
- с 2017-го – Исеть 45 (9) и Арка (9);
- с 2022-го – Аист 45 (9, 4);
- с 2023-го – Лента 45 (9, 10).

Селекционерами Курганского НИИСХ ежегодно создаются, испытываются и размножаются новые сорта яровой пшеницы. Из рекомендованных к использованию в Курганской области, 9 – селекций Курганского НИИСХ.

Курганский НИИСХ с 1985 года занимается также селекцией озимой пшеницы. Этот тип пшеницы занимает совсем небольшую площадь в Курганской области, но, по мнению ученых, недооценивается в регионе незаслуженно.

Учитывая такие преимущества озимой пшеницы как высокий потенциал урожайности и получение раннего высококачественного зерна в условиях нарастающей засушливости климата степных регионов, расширение посевов озимой пшеницы может стать одним из резервов роста урожайности и валовых сборов зерна.

Озимая пшеница по сравнению с яровой способна формировать клейковину лучшего качества, мука имеет отличные хлебопекарные свойства; переносит засуху, как правило, лучше, чем ранние яровые хлеба; имеет возможность дольше наращивать вегетативную массу и формировать более полноценное зерно в более благоприятных условиях созревания и уборки.

В условиях Зауралья для озимой пшеницы имеется несколько наиболее уязвимых периодов. Так, недостаток влаги в почве к моменту посева в конце августа ведет к появлению слабых, изреженных всходов. В таких случаях рационально сдвинуть сроки посева до появления осадков. В позднеосенний и зимний период губительными являются низкие температуры при недостаточном снежном покрове. Ранняя теплая весна ведет к преждевременному возобновлению вегетации и расходованию запасных питательных веществ, в то время как корневая система еще не функционирует, при этом возможен возврат хо-

лодов, что может быть губительно для ослабленных растений. Перечисленные экстремальные условия встречаются с периодичностью 2-3 раза в 10 лет.

С учетом создания новых зимостойких сортов, опасность рисков

По Уральскому региону (9) районированы следующие сорта озимой мягкой пшеницы селекции Курганского НИИСХ:

**с 2009 года – Альбина 45,
с 2015-го – Умка (5, 12),
с 2022-го – Изаура (9, 10)**

вымерзания становится всё меньше. В связи с этим в последние годы отмечается рост посевных площадей озимой пшеницы с 4-5 (а чаще всего 1,5-2,0) тыс. га по 2017-й год до 14 тыс. га в 2021 году и 28 тыс. га в 2022 году.

Ниже представлены краткие характеристики сортов **ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ** селекции Курганского НИИСХ разных групп спелости, наиболее интересные и востребованные сельхозтоваропроизводителями. Каждая группа сортов по срокам созревания имеет свои особенности.

Раннеспелые сорта формируют урожайность за счет лучшей озерненности колоса и крупности зерна, они характеризуются лучшим качеством зерна, ценны ранними

сроками созревания, но, как правило, менее продуктивны. Преимуществом является пригодность для посева в ранние или поздние сроки, возможность «убежать» от засухи, сформировать урожай до наступления засушливого периода и провести уборку в сухую погоду.

Фора - ультраскороспелый сорт, при испытании в раннеспелой группе колосение наступает на 5 дней раньше стандарта Омская 36. Максимальная урожайность достигала 41 ц/га. При посеве в предельно ранние сроки (конец апреля – начало мая) созревает одновременно с озимыми, поэтому он может использоваться для их пересева после плохой перезимовки. При посеве до 15-20 июня успевает созреть и сформировать полноценное и высококачественное зерно. Не рекомендуется для посева 15-25 мая, так как в отдельные годы страдает в этот срок от засухи. Благодаря скороспелости поражение мучнистой росой и листовыми пятнистостями не оказывает значительного влияния на урожайность. Поражение бурой ржавчиной решается обработкой фунгицидами либо маневрированием сроками посева. Растения невысокие, поэтому сорт устойчив к полеганию, а также к осыпанию и прорастанию зерна в колосе. Зерно отличается крупностью, выровненностью, высокой натурой и стабильным формированием высокого содержания клейковины. По данным технологической оценки имеет хорошие хлебопекарные качества, включен в список ценных по качеству сортов.

Исеть 45 – среднеранний сорт, созревает одновременно с сортом Омская 36. Высокоурожайный. За четыре года испытания прибавка Исети 45 к Омской 36 в среднем по сортоучасткам составила 3,3 ц/га. Устойчив к засухе, полеганию, с повышенной продуктивной кустистостью. Сорт интенсивный, поэтому требуется фунгицидная обработка в годы эпифитотий бурой ржавчины и мучнистой росы, а также протравливание семян

против пыльной головни и корневых гнилей. Колос длинный, хорошо озерненный. Зерно отличается крупностью и высоким качеством. По содержанию клейковины в зерне относится к сильным пшеницам, по качеству – ко второй группе. Технологические свойства зерна за годы испытаний соответствовали требованиям ГОСТа на ценную пшеницу и хороший филлер (хлебопекарная пшеница).

Лента 45 (новинка с 2023 года!) – новый среднераннеспелый сорт, разновидность лютеценс, продолжительность вегетационного периода на уровне со стандартом Омская 36, при этом не уступает или превышает его по урожайности на 2-3 ц/га. В благоприятных условиях сорт формирует хорошо выполненное зерно с массой 1000 зерен до 44 г, обладает высоким потенциалом реализации заложенных колосков. Сорт относится к ценным пшеницам, зерно стабильно формируется с клейковиной не ниже третьего класса, качество клейковины соответствует первой и второй группе. Сорт среднерослый. В средней степени поражается мучнистой росой и септориозом. Среднезасухоустойчив. По данным испытания, при искусственном зара-

жении стеблевой ржавчиной в Кении, показал среднюю восприимчивость. По устойчивости к листовой бурой ржавчине – от устойчивости до средней восприимчивости.

Урожайность среднеспелых сортов более стабильна по годам и обеспечивается за счет продуктивности главного колоса и вторичных побегов. Это группа с наибольшим ассортиментом сортов, сочетающих высокую продуктивность и хорошее качество зерна.

Терция – среднеспелый сорт, характеризуется тем, что имеет высокую энергию отрастания в начальные фазы развития (всходы – кущение), что особенно ценно при посеве по непаровым предшественникам и стерне. Засухоустойчивость сорта высокая. Слабо поражается пыльной головней. Этот сорт долгое время был наиболее популярным в Зауралье, привлекая сельхозтоваропроизводителей устойчивостью к бурой ржавчине. В связи с появлением новых рас возбудителей ржавчины, Терция не стала уникальным устойчивым к ней сортом, однако потенциал урожайности данного сорта и получение устойчивых по годам урожаев сохраняет у многих агрономов предпочтение данного сорта другим.

Зауралочка – сорт среднеспелый, вегетационный период на 3-5 дня короче Терции. Преимуществом сорта является сочетание высоких урожайных свойств, засухоустойчивости, устойчивости к полеганию, слабой восприимчивости к бурой ржавчине, мучнистой росе и гельминтоспориозу. Интенсивного типа. На фоне эпифитотии ржавчины требуется обработка фунгицидами, это позволяет сохранить до 11 ц/га. Отзыв-

чива на внесение азотных удобрений, как продуктивностью, так и качеством зерна. По содержанию и качеству клейковины является сильной пшеницей. Технологические и хлебопекарные качества хорошие. Максимальная урожайность 64 ц/га получена в Челябинском НИИСХ (2011 г.). Отличается повышенной засухоустойчивостью. Проверку сорт прошел в засухи 2012, 2013, 2020 гг. на сортоучастках Курганской области (ГТК 0,4-0,7), пластичность сорта особенно подтвердилась результатами испытания на семи сортоучастках в Республике Башкортостан.

Среднепоздние сорта выигрывают за счет крупности зерна, продуктивного кущения и более продолжительного периода вегетации, позволяющего сформировать значительную вегетативную массу и высокий урожай, но в дождливую осень эти сорта могут затянуть вегетацию, уборку и снизить качество зерна.

Радуга – среднепоздний сорт, отличается сочетанием высоких урожайных свойств, засухоустойчивости и устойчивости к полеганию. Максимальная урожайность получена в Мордовии - 56 ц/га. Технологические свойства зерна соответствуют требованиям ГОСТа на ценную пшеницу и хороший филлер. Сорт на высоких агрофонах стабильно формирует зерно с клейковиной свыше 23%, что позволяет отнести партии зерна Радуги ко II-III классу. В сорте присутствует ген возрастной устойчивости к бурой ржавчине Lr34 (сдерживания развития патогена). Поражение мучнистой росой и листовыми пятнистостями проявляется

--->

замедлено и только при развитии наиболее агрессивных рас патогена, что не оказывает значительного влияния на урожайность. Устойчивость к пыльной головне ниже стандарта.

Аист 45 (новый с 2022 года) – среднепоздний сорт, но в условиях Курганской области созревает на уровне сорта Терция. Испытание сорта Аист 45 в селекционных питомниках (2011-2021 гг.) показало превышение урожайности над среднеспелым и среднепоздним стандартами 0,44 и 0,28 т/га. В экологическом испытании 52-х сортов в 16 пунктах России и Казахстана (КАСИБ 2017-2018 гг.) Аист 45 имел высокий рейтинг по урожайности. По результатам технологического анализа отнесен к ценным пшеницам. Способен формировать стабильный урожай в стрессовых условиях засухи и при эпифитотийном развитии бурой и стеблевой ржавчины. При оценке на устойчивость к бурой ржавчине на искусственном фоне в фазе проростков в исследованиях ВИЗР и ВНИИФ отнесен к устойчивому типу. На инфекционном фоне НИИ ПББ Южного Казахстана показал устойчивость к септориозу и пиренофорозу. Восприимчив к пыльной головне. Сорт относится к ценным пшеницам, стабильно формируя при этом клейковину не ниже третьего класса. Интенсивного типа, способен максимально реализовать генетический потенциал в благоприятных условиях при применении удобрений и подкормок.

Арка – среднепоздний сорт, высокоурожайный, устойчив к засухе, полеганию, слабовосприимчив к возбудителям бурой ржавчины. Зерно отличается крупностью и высоким качеством. Хлебопекарные качества хорошие и отличные. Максимальная урожайность – 72,5 ц получена в экологическом сортоиспытании в Казахстане (институт им. А.И. Бараева, 2011 г.), урожайность сформировалась за счет длинного 10 см, хорошо озерненного колоса и высокой продуктивной кустистости (коэффициент 3). Это указывает на высокий потенциал продуктивности сорта.

В институте ведется работа по созданию сортов **ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ**. Преимуществом сортов является повышенная зимостойкость, морозоустойчивость, дружное весеннее отрастание, устойчивость к возврату весенних холодов, высокая урожайность и качество зерна. Широкой заслуженной популярностью пользуется сорт Умка. С 2022 года районирован не менее интересный сорт Изаура. Сорт Альбина 45 – уже давний, отличается тем, что его разновидность альбидум.

Умка – среднеспелый сорт озимой мягкой пшеницы. Разновидность лютесценс. Высокоурожайный сорт, в сортоиспытании существенно превышал стандарт Омскую озимую, особенно в годы с неблагоприятными условиями зимовки. Зимостойкость повышенная, близкая к сортам Башкирская 10, Альбина 45, ежегодно оценивается в 4-5

баллов, что выше стандарта на 0,5-1,5 балла. Растения высокорослые, 81-109 см. Устойчивость к полеганию на уровне стандарта. Засухоустойчивость сорта выше средней. Масса 1000 зерен 33-41 г. Сорт устойчив к прорастанию на корню. Хлебопекарные качества на уровне хорошего филлера. Слабо поражается септориозом, среднебурой ржавчиной и мучнистой росой, сильно-снежной плесенью, как и стандарт Скипетр.

Изаура (новый с 2022 года) – среднеспелый сорт озимой мягкой пшеницы. Разновидность лютесценс. Потенциальный уровень урожайности – 45-55 ц/га. Зерно крупное, масса 36-42 г. Устойчив к полеганию и осыпанию. Устойчивость сорта к бурой ржавчине, мучнистой росе выше стандарта. Формирует зерно с содержанием клейковины 28-37%, первой группы качества. По хлебопекарным свойствам превышает стандарт.

На все сорта получены патенты, свидетельства, разработана схема первичного семеноводства, позволяющая поддерживать высокий уровень чистосортности семенных партий. Курганский НИИСХ аккредитован для ведения семеноводческой деятельности, позволяющей размножать собственные семена и реализовывать как оригинальные семена для дальнейшего размножения в семеноводческих хозяйствах, так и элиту, и 1 репродукцию непосредственно сельхозтоваропроизводителям.

Немного из истории селекции пшеницы в Курганской области. Связана она с созданием в начале 1913 года первой в Сибири селекционной станции в с. Петровском близ Кургана в имени Л.Д. Смолина. Селекционную работу здесь начал проводить Николай Лукич Скалозубов. В 1914 г. он из местного селекционного материала выделил для размножения и дальнейшего изучения лучшие линии пшеницы, среди которых были и родоначальники сортов Мильтурум 321 и Цезиум 111. Эти сорта, благодаря продолжению селекционной работы Виктором Викторовичем Талановым, организовавшим в 1918 г. Западно-Сибирскую областную селекционную станцию им. Н.Л. Скалозубова в городе Омске, занимали в 30-е годы 19 века посевные площади свыше 6 млн гектаров.

В 1914 году создано Шадринское опытное поле, где под руководством Алексея Осиповича Чазова было широко развернуто сортоиспытание не только пшеницы, но и других сельскохозяйственных культур, изучались тысячи сортообразцов. В 50-е годы прошлого века на базе Шадринского опытного поля создана Курганская селекционно-опытная стан-

ция, где селекцией пшеницы занималась Анна Николаевна Скалозубова, автор известных сортов Скала и Тулунская 12.

С 1930 года подбором исходного материала для гибридизации и сортоиспытанием по многим зерновым, зернобобовым и техническим культурам на опытном участке колхоза «Заветы Ленина» Шадринского района занимался Терентий Семенович Мальцев. К 1935 году высевалось свыше 30 сортов яровой мягкой и твердой пшеницы и десятки сортов других культур. В 1950 г. здесь была создана Шадринская сельскохозяйственная опытная станция. С 1963 г. селекционная работа продолжена Саввой Терентьевичем Мальцевым, им впервые использованы внутривидовые скрещивания яровых форм с озимыми. Итогом работы, в т. ч. совместной с другими селекционерами, явилось создание сортов яровой пшеницы Шадринская, Курганская-1, Коллективная 2 и Вера.

В 1972 году при Курганской сельскохозяйственной опытной станции в с. Садовое был создан отдел селекции пшеницы под руководством кандидата биологических наук Владимира Викторовича Лисича. В 1977 году при Кур-

ганском НИИЗХ организован селекционный центр. Владимир Викторович посвятил курганской селекции почти 30 лет своей жизни. Его правой рукой, другом и единомышленником всегда была супруга, кандидат сельскохозяйственных наук Лидия Терентьевна Мальцева, которая продолжила селекционную работу в Курганском НИИСХ, возглавляя её вплоть до 2022 года.

Только за период с 1979 по 1982 гг. отделом селекции было выведено, в том числе совместно с Шадринской СХОС, пять новых сортов мягкой яровой пшеницы интенсивного типа, посевные площади под которыми занимали в Курганской области в эти годы до 300 тыс. га. За весь период работы Курганского НИИСХ в Госсортсеть передано 22 сорта, из них 15 районировано. В настоящее время ведется селекция на создание сортов различного типа спелости и интенсивности для возделывания в любых технологических ситуациях. Главными исполнителями исследований по селекции пшеницы и созданию новых сортов являются опытные ученые Мальцева Лидия Терентьевна, Филиппова Елена Александровна, Банникова Наталья Юрьевна.

С

Курганский НИИСХ -

филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН

СОЗДАЁТ, ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ

оригинальные и элитные

СЕМЕНА

пшеницы сортов
собственной селекции:

Тел.: 8 (35 231) 57 3 54; 8 (35 231) 57 3 89
Сайт : www.kurganniish.ru
E-mail: kniish@ketovo.zaural.ru; nfo@kurganniish.ru

РАДУГА

АИСТ 45*

ЛЕНТА 45*

УМКА

ИЗАУРА*

* Новые сорта, районированные с 2022 и 2023 года

мягкой яровой

ЗАУРАЛОЧКА

ИСЕТЬ 45

мягкой озимой

РАЗРАБАТЫВАЕТ И ПРЕДЛАГАЕТ

➤ адаптивно-ландшафтные

СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

➤ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ:

- «Агрокарта» (электронная карта полей, история поля)
- «Агромонитор» (мониторинг техники и ресурсов)
- программа по расчету **технологических карт**